

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVI _ nr. 1

IN MEMORIAM

**Dr.hab. OLEG LEVIŢKI
(1956-2020)**

Revistă indexată în bazele de date

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIŞINĂU 2020

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. hab. Oleg Levițki†

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. **Svetlana Reabțeva†** (Chișinău), prof. dr. **Petre Roman†** (București), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Secretar de redacție/editorial secretary – **Livia Sîrbu**

Machetare și prelucrarea materialului ilustrativ/
layout and processing of the illustrative material – dr. **Ghenadie Sîrbu**

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Мареш и Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Eugen Mistreanu** (*Chişinău*), **Marcin M. Przybyła** (*Kraków*). Despre planimetria aşezării gumelniţene Taraclia I în cercetări vechi şi noi5
- Майя Кашуба** (*Санкт-Петербург*), **Игорь Сапожников** (*Киев*). История находки Бородинского (Бессарабского) клада21
- Aurel Mototolea** (*Constanţa*), **Simina Margareta Stanc** (*Iaşi*), **Andreea Andrei** (*Constanţa*). The roadside inns (*khāns*) in Ottoman Dobrudja48

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Валерий Манько** (*Киев*), **Гурам Чхатарашвили** (*Батуми*). Раннеголоценовая стоянка Джварцхма в Западной Грузии63
- Oleg Leviţkiţ**, **Livia Sîrbu**, **Ghenadie Sîrbu** (*Chişinău*). Rezultatele investigaţiilor arheologice efectuate în cadrul sitului *Trinca-Izvorul lui Luca* în anul 200178
- Виталий Синика** (*Тирасполь*), **Сергей Лысенко** (*Киев*), **Сергей Разумов** (*Тирасполь*), **Николай Тельнов** (*Кишинэу*). Курган 2 группы «Рыбхоз» в Нижнем Поднестровье и скифские кремации Северо-Западного Причерноморья99
- Александр Симоненко** (*Киев*). Ритуальный депозит II-I вв. до н.э. из Брэвичень108

DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

- Vasile Naheu** (*Chişinău*). Sistemul defensiv al fortificaţiilor traco-getice (particularităţi constructive şi principii de apărare)121
- Елена Журухина** (*Киев*). Производство стеклянных изделий (по материалам ремесленных мастерских Киевского Подола XII – первой половины XIII века)130

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), **Vitalie Burlacu** (*Chişinău*). The Middle Paleolithic site of Buzdujeni 1 (Northern Moldova): evidence on periodic occupation by cave hyena136
- Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chişinău*), **Vasile Diaconu** (*Târgu-Neamţ*), **Nicoleta Vornicu** (*Iaşi*). Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamţului (judeţul Neamţ, România). Noi consideraţii145
- Mariana Gugeanu** (*Iaşi*). Textilă liturgică arheologică – *Mânecuţa*. Conservare şi restaurare157

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Kirsten Hellström**, *Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet*

(2. Jh. v. Chr. - 3. Jh. n. Chr.). Arhologie in Eurasien 39, Bonn, 2018,
284 pagini i 94 plane, ISBN 978-3-7749-3948-6
(Vasile Iarmulschi, *Berlin*)163

IN HONOREM

Dumitru Boghian la 65 de ani (Sergiu-Constantin Enea, *Trgu-Frumos*)165

IN MEMORIAM

La adio Oleg Leviki: Omul i Savantul (1956-2020)
(Vasile Haheu, *Chiinu*)168

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION172

INFORMAII I CONDIIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE173

**INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE**174

Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Vasile Diaconu, Nicoleta Vornicu

Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamțului (județul Neamț, România). Noi considerații

Keywords: vessels, cauldron, copper, Neamț Fortress, Moldova, Middles Ages, investigations non-invasive

Cuvinte cheie: vase de bucătărie, ceaun, cupru, Cetatea Neamțului, Moldova, evul mediu, investigații non-invasive

Ключевые слова: посуда, котел, медь, крепость Нямц, средневековье, неинвазивные исследования

Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Vasile Diaconu, Nicoleta Vornicu

About the medieval copper vessel discovered at the Neamț Fortress (Neamț County). New considerations

Copper containers used in medieval and premodern Moldavia are a category of artifacts rarely found in archaeological sites. The finds in this category were rarely recovered in their entirety, most often being found in fragmentary condition. The purpose of this paper is to discuss the problem of copper vessels in Moldavia in the 14th – 18th centuries, as well as to expand the possibilities of historical interpretation of various aspects of daily life, in relation to the development of the metalcrafts in this space and the connections with workshops, craftsmen and trade centers in the neighboring regions, within this timeframe. The first medieval copper vessel discovered within the territory of Moldavia is the one of Neamț Fortress, which is preserved today in the collections of the Museum of History and Ethnography in Târgu Neamț. The vessel has been subjected to non-invasive investigations, and the results of metallographic analysis are the core of a specialist database that we intend to develop in the near future.

Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Vasile Diaconu, Nicoleta Vornicu

Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamțului (județul Neamț). Noi considerații

Recipientele de cupru folosite în Moldova medievală și premodernă reprezintă o categorie de artefacte rar întâlnite în siturile arheologice. Piese din această categorie au fost recuperate rareori întregi, de cele mai multe ori fiind găsite în stare fragmentară. Scopul lucrării de față este de a aduce în discuție problema vaselor de cupru din Moldova secolelor XIV-XVIII și de a lărgi posibilitățile de interpretare istorică a diverselor aspecte de viață cotidiană, dar și a meșteșugului prelucrării metalelor în acest spațiu, a posibilelor conexiuni cu atelierile meșteșugărești și centre economice din regiunile învecinate în acest interval cronologic. Primul vas medieval de cupru descoperit pe teritoriul Moldovei provine din Cetatea Neamțului și se păstrează astăzi în colecțiile Muzeului de Istorie și Etnografie din Târgu Neamț. Piesa a fost supusă unor investigații non-invasive, iar rezultatele analizelor metalografice constituie nucleul unei baze de date pe care intenționăm să o dezvoltăm în viitor.

Людмила Бакуменко-Пырнэу, Василе Диакону, Николета Ворнику

К вопросу о средневековом медном сосуде, обнаруженном в крепости Нямц (жудец Нямц, Румыния). Новые соображения

Медные сосуды, используемые в средневековой Молдове, представляют собой категорию находок, редко встречающихся на археологических памятниках. Артефакты из этой категории лишь иногда встречаются целыми, чаще всего они были найдены в фрагментарном состоянии. Целью данной работы является обсуждение проблемы распространения медных сосудов в средневековой Молдове в XIV-XVIII веков и расширение возможностей исторического осмысления различных аспектов повседневной жизни, а также развития ремесла металлообработки в этом регионе, возможных связей с мастерскими из экономическими центрами соседних регионов в этом хронологическом интервале. Первый целый медный котел, обнаруженный на территории средневековой Молдовы, происходит из крепости Нямц и хранится сегодня в коллекциях Музея истории и этнографии из города Тыргу Нямц. Котел подвергся неинвазивным исследованиям и результаты металлогрического анализа стали первыми из созданной нами базы данных, которую мы намерены расширить в будущем.

Introducere

Vasele din cupru, utilizate în Moldova secolelor XIV-XVIII, reprezintă o categorie de artefacte rar întâlnite în siturile arheologice. Repertoriul formelor de recipiente lucrate din foi de cupru este destul de modest, fiind reprezentat de cazane sau ceaune, tigăi, ulcioare, căni, căldări, lighene cu di-

ferite caracteristici morfologice și tehnice. Piese din această categorie au fost recuperate rareori întregi, de cele mai multe ori fiind găsite în stare fragmentară. Una dintre explicații este slaba rezistivitate a metalului și topirea vaselor uzate, respectiv, nefuncționale, pentru utilizarea ca materie primă. Remarcăm faptul că în sursele documentare

Fig. 1. Harta amplasării Cetății Neamțului.

Fig. 1. Mapp of the Neamț Fortress location.

din această perioadă întâlnim menționate diferite vase din acest material. O „meadelnița din aramă”, adică ligheanul în care își spălau mâinile înainte și după masă, 23 de căldări, patru „căldări mari de bere”, împreună cu alte bunuri, sunt consemnate în catastihul averii mănăstirii Galata din Iași din 25 noiembrie 1588 [Caproșu 1999, 31]. Căldări mici, căldări mari de bere, „blide de aramă”, tingiri, tăvi, tigăi au fost trecute în lista bunurilor recuperate de „giupâneasa lui Ureche” de la mănăstirea Sfânta Vineri din Iași la 1643 [Zahariuc et al. 2005, 43]. Din timpul domniei lui Vasile Lupu provine și actul din 11 noiembrie 1649, care arată în averea unui anume Gheorghe „2 căldări, și o piv(ă) de aramă cu pilug”, „o căldărușă mică, o tigate, și alte povije” [Olteanu 1959, 113]¹.

Revenind la vasele de cupru descoperite în situri arheologice, acestea provin din câteva puncte de pe teritoriul Moldovei istorice. Un recipient cu toartă de fier a fost descoperit în anul 1960 la Vatra Moldoviței-*Hurghișca* (jud. Suceava, România), fiind atribuit secolelor XIII-XIV [Vasilescu 1969, 58, fig. 11; Spinei 1970, 601, fig. 3/6; 1994, 130, fig. 29/2]. Piese asemănătoare găsite la Plopu (jud. Prahova, România) [Ioniță, Ciupercă 2003, 177-184], Pogonești (jud. Vaslui, România) [Spinei 1985, 115], Mateuți-*Școală Nouă* (r-nul Rezi-na, Republica Moldova) [Khyunku 1969, 163-165],

Costești-*Gârlea* (r-nul Ialoveni, Republica Moldova), au fost asociate populațiilor turanice și au avut o răspândire largă în teritoriile controlate de Hoarda de Aur. Pentru secolele următoare avem descoperiri de fragmente de vase de cupru identificate în orașul medieval de la Baia (jud. Suceava), care provin din locuințe datate în secolele XIV-XV [Neamțu, Neamțu, Cheptea 1980, 64-66; 1984, 112] și dintr-o locuință atribuită începutului secolului al XV-lea din așezarea rurală de la Mălești (jud. Neamț) [Popovici 1987, 172-173]. Un interes aparte merită recipientele descoperite la Corlăteni (jud. Botoșani, România), care cuprindeau un important tezaur de monede moldovenești de la sfârșitul secolului al XIV-lea emise de Petru I Mușat (1374-1391) și Ștefan I (1393-1399) [Andronic, Grigoraș 1957, 222-223; Popovici 2010, 23-24]. Din a doua jumătate a secolului al XV-lea provin vasele de bucătărie (ulcioare, tigăi, ceaune și un capac pentru acoperirea tigăii) descoperite la Suceava în anul 1985 [Emandi 1994, 272-275]. Două „căzănele cu toartă” și un al treilea vas de mici dimensiuni (ceașcă?) de cupru, au fost găsite sub dărâmăturile unor locuințe în timpul săpăturilor arheologice din cetatea de la Bârlad (1958, 1961-1962), care a avut, se pare, o scurtă perioadă de funcționare în vara anului 1476 [Matei, Chițescu 2002, 145]. Un vas de cupru a fost găsit în umplutura unei locuințe din secolul al XVII-lea din orașul Iași, deformat în urma prăbușirii unui

1. Documentul se păstrează la Arhivele Naționale Iași, Fondul Documente, CCCXXX/5.

Fig. 2. Cetatea Neamțului; planul fortificației întocmit de D. Constantinescu [1946].

Fig. 2. The Neamț Fortress; plan of the fortress [by D. Constantinescu 1946].

perete a încăperii incendiate². Din secolele următoare menționăm depozitele de vase de bucătărie descoperite la Lipiceni (r-nul Rezina) [Hîncu 1990, 128-132] și la Mănăstirea Secu (jud. Neamț) [Josanu 2004, 419-430]. Observăm că, spre deosebire de vasele de bucătărie modelate din pastă de lut, cele lucrate din foi de cupru sunt descoperiri rare pe teritoriul Moldovei și, în acest moment, este dificilă stabilirea unei tipologii concludente pe anumite segmente cronologice.

Ceaunul păstrat astăzi în colecțiile Muzeului de Istorie și Etnografie din Târgu Neamț (nr. inv. 15), a fost recuperat din Cetatea Neamțului, una dintre cele mai importante fortificații din interiorul Țării Moldovei (fig. 1). Vasul este prima descoperire cunoscută din această categorie de artefacte de pe teritoriul Moldovei medievale, reprezentând un valoros vestigiu pentru reconstituirea anumitor aspecte ale culturii materiale și cotidianului din acest spațiu. Recipientul a fost supus unor investigații non-invasive, iar rezultatele analizelor metalografice constituie nucleul unei baze de date pe care intenționăm să o dezvoltăm în continuare.

Scopul lucrării de față este de a aduce în discuție problema vaselor de cupru din Moldova secolelor XIV-XVIII și de a lărgi posibilitățile

de interpretare istorică a diverselor aspecte de viață cotidiană, dar și a meșteșugului prelucrării metalelor în acest spațiu, a posibilelor conexiuni cu atelierele meșteșugărești și centre economice din regiunile învecinate în acest interval cronologic.

Contextul descoperirii

Cercetările arheologice întreprinse la Cetatea Neamțului au contribuit la documentarea etapelor de construcție, a planimetriei și organizării militare a fortificației medievale, precum și a unor aspecte referitoare la viața de zi cu zi a celor care și-au manifestat puterea sau au găsit adăpost după zidurile cetății timp de

câteva secole [Mitrea et al. 1955, 753-818; Constantinescu 1960, 81-102; 1963, 217-223; Popa 1968; Chițescu 1975; Diaconu, Dumitroaia 2012, 229-256 ș.a.].

Studierea faimoasei cetăți prin săpături arheologice începe în anul 1939, când, la inițiativa Comisiunii Monumentelor Istorice, cunoscutul medievist ieșean Ilie Minea, împreună cu Nicolae Grigoraș și inginerul Gheorghe Cojoc, au organizat prima campanie arheologică [Minea, Grigoraș, Cojoc 1943, 141-210]. În acest an și în următorii, 1940-1942, se degajă încăperi, scări de acces, se fac sonde în *intramuros* și *extramuros*, se recuperează materiale importante și se înregistrează destul de riguros dimensiunile zidurilor dezvelite, ale spațiilor cercetate, fiind realizat și un plan detaliat al zonelor investigate [Constantinescu 1946a, 115-136; 1946b, 136-178; Diaconu 2019, 385-390].

În ziua de 2 octombrie anul 1940, în timpul lucrărilor efectuate pe latura sudică a cetății, a fost descoperit un vas de cupru, înregistrat drept „căldărușă”. Potrivit însemnărilor din jurnalul de șantier, întocmit de către Dumitru Constantinescu, asistentul lui Ilie Minea, recipientul a fost găsit în interiorul fortificației (fig. 2), pe pardoseala „făcută din piatră vânăta, sfărâmată (căreia i se spune pe aci „chisoc”)” din „camera I-a sudică”, sub un strat consistent de moloz, precedat de un „strat de cenușă și sgură”. Din notițele publicate aflăm că de la „adâncimea părții de jos a ultimei trepte”, săpătura a fost făcută „pe urma focului, spre vest, la circa 1,80 m adâncime”, la care

2. Material inedit (2019), responsabil științific de șantier: dr. Cătălin Hriban (Institutul de Arheologie, Iași).

Fig. 3. Cetatea Neamțului; ceain.

Fig. 3. The Neamț Fortress; cauldron.

s-a efectuat „un sondaj” și s-a dat de pardoseală la 2,90 m adâncime „de la baza bolții în jos” [Constantinescu 1946a, 133], nivel de la care a fost recuperată piesa abordată în lucrarea noastră.

Descrierea piesei

Vasul a fost lucrat dintr-o singură foaie de cupru, prin batere, păstrând în interior urme de ciocan. Acesta are o formă tronconică, mai larg în partea superioară. Buza este răstrântă în afară. Baza este convexă, în partea mediană observându-se o adâncitură concavă de formă circulară. Marginea recipientului a fost întărită cu o bară din fier, a cărei dimensiuni nu pot fi stabilite din cauza coroziunii puternice. Ceainul a avut două torți dispuse simetric, prinse prin câte două nituri. Cele patru perforații pentru nituri, făcute din interior, sunt dispuse relativ simetric; s-au păstrat trei nituri de prindere a urechișelor, unite, pro-

tabil, printr-o toartă de agățat vasul la foc. Pereții acestuia au grosimea de 0,1 cm; diametrul gurii – 24x25,5 cm, înălțimea – 14 cm; diametrul bazei – 20,5 cm, greutatea este de 819 gr. Suprafața ceainului este acoperită în unele zone cu patină de culoare verde și alți produși de coroziune rezultați în timpul zacerii în sol, având o distribuție zonala, mai concentrată în interior. Vasul a fost utilizat pentru preparatul mâncării la foc, drept mărturie fiind cocleala de pe suprafața lui. De asemenea, în peretele vasului am constatat urmele unei reparații, având în vedere o gaură rămasă (fig. 3)³.

Rezultate și discuții

Cronologie

Contextul descoperirii nu furnizează informații

3. Desenul a fost realizat de domnul Romeo Ionescu (Institutul de Arheologie, Academia Română - Filiala Iași), căruia îi mulțumim și pe această cale.

clare pentru încadrarea cronologică a piesei. Din molozul aflat în proximitatea ceaunului a fost scos un fragment de „disc ornamental smălțuit, de culoare verde-gri” [Constantinescu 1946a, 133], care însă nu poate restrânge datarea vasului. În general, se știe că discurile smălțuite au fost folosite o perioadă lungă de timp pentru înfrumusețarea construcțiilor medievale. În acest sens, P.-V. Batariuc, specialistă recunoscută pentru cercetările sale în domeniul ceramicii monumentale din spațiul est-carpatic, a afirmat că la mijlocul secolului al XVII-lea se renunță la decorul ceramic „după ce, cu întreruperi, fusese utilizat în Moldova vreme de patru secole” [Batariuc 2012, 3-17]. Oricum, acest disc nu poate fi studiat, întrucât nu s-a păstrat în colecțiile muzeului. În ceea ce privește alte artefacte din „camera I-a sudică”, D. Constantinescu notează că a fost găsită „partea laterală a unei lulele negre” [Constantinescu 1946a, 134]. Lipsa unei descrieri privind forma, decorul, dimensiunile acestei piese ne împiedică să ne pronunțăm asupra cronologiei. În general, în zona Balcanilor, cele mai timpurii pipe au fost datate în secolul al XVII-lea [Costea, Stănică, Ignat 2007, 336], iar limita inferioară pentru pipele întâlnite în Moldova și Dobrogea a fost stabilită în intervalul sfârșitului secolului al XVII-lea/începutul veacului al XVIII-lea [Bilavski 2017, 227].

În lipsa unor piese databile în proximitatea locului descoperirii, am încercat să urmărim istoria „răsipirii Cetății Neamțului” [Minea, Grigoraș, Cojoc 1943, 161-163]. Știm că ceaunul a fost recuperat de sub un strat consistent de moloz din „camera I-a sudică”, precedat de un „strat de cenușă și sgrură, la adâncimea părții de jos a ultimei trepte” [Constantinescu 1946a, 133]. Această „răsipire” nu a avut loc în timpul domniei lui Alexandru Lăpușeanu [Pungă 1994, 153-159], întrucât cetatea era funcțională la 1600, când garnizoana pusă de Mihai Viteazul, opune rezistență trupelor polone conduse de cancelarul Jan Zamoyski [Popa 1968, 19]. Cetatea a fost utilizată și în timpul lui Vasile Lupu (1634-1653), domnul Moldovei păstrând acolo tezaurul domnesc („toată inima avuției” lui) [Popa 1968, 21]. Transformată temporar în mănăstire, în spatele zidurilor acestei fortificații și-au găsit adăpost boierii țării și familiile lor în timpul năvălilor tătarilor și cazacilor (1650) [Șerban 1991, 107, 157]. În incinta cetății a funcționat o monetărie pentru baterea de

bani falși, probabil, în timpul domniei lui Duca vodă (1668-1672) [Popa 1968, 21]. Nu știm dacă stratul consistent de moloz identificat în perimetrul încăperilor adosate zidurilor cetății, inclusiv de pe latura sudică, provine de la distrugerea făcută la porunca lui Dumitrașco Cantacuzino din anul 1675 [Neculce 1982, 244-245]. Se pare că Cetatea Neamțului a fost folosită și în perioada ulterioară acestei date, fiind supusă în mai multe rânduri unor atacuri, soldate, probabil, cu prăbușiri de ziduri și, apoi, scurte perioade de refaceri. Astfel, sursele documentare consemnează adăpostirea unor boieri moldoveni cu averile lor și întemnițarea altora; și, de asemenea, ocuparea cetății de către garnizoane poloneze sau austriece. Rămâne memorabil evenimentul din toamna anului 1686, când domnița Ruxanda, fiica lui Vasile Lupu, refugiată în cetate alături de alți mari boieri ai țării, a fost decapitată de o ceată de cazaci zaporojeni, condusă de postelnicul N. Krupenski [Șerban 1991, 36], alăturat polonezilor. Istoria funcționării cetății Neamțului se încheie definitiv în primii ani ai celei de-a treia domnii a lui Mihai Racoviță, probabil, în 1718, când acesta își trimite slujitorii să distrugă fortificația [Neculce 1982, 678; Popa 1968, 23].

Luând toate aceste în considerare, nu putem spune cu certitudine de când datează vasul. Cu o anumită marjă de eroare îl putem atribui celei de-a doua jumătăți a secolului al XVII-lea, întrucât stratul de moloz și cel de arsură care a acoperit ceaunul provine, probabil, de după încheierea domniei lui Vasile Lupu. Nu avem la îndemână nici date concludente/comparabile în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale vaselor de cupru folosite în Moldova în această perioadă, cunoașterea în acest sens fiind destul de sumară [Olteanu, Șerban 1969, 65].

Proveniența piesei

Una dintre întrebările pe care ni le-am pus la începutul cercetării noastre a fost dacă ceaunul descoperit în Cetatea Neamțului a fost realizat într-un atelier din Moldova sau provine din afara țării.

În secolul al XVII-lea, întâlnim numeroase mențiuni documentare despre căldărari, o categorie de meșteșugari, desprinsă din cea a fierarilor, care produceau căldări, cazane, tigăi și alte vase din cupru. Astfel, într-un ispisoc scris între 1 septembrie 1623 – 31 august 1624, este menționat un anume țigan „Ivan căldărar cu casa lui” [Caproșu, Con-

stantinov 2006, 157-158]. Meșterii căldărari apar în acte în calitate de martori la vânzări sau cumpărări de ocine. Spre exemplu, potrivit unui zapis din 9 martie 1640, un anume Vasilie căldărar, alături de alți „oameni buni” era martor la vânzarea unei case de pe Ulița Nouă din Iași [Ciocan et al. 2003, 300; Caproșu, Zahariuc 1999, 364]. La 1665, Dumitrașco, fiu de căldărar și Mierăuță, fiu de căldărar, erau martori la cumpărarea unui loc de casă de către Gavrilaş logofăt pe Ulița Nouă din Iași [Caproșu 2000, 79-80]. Un Pană căldărar era martor la 1669 la cumpărarea unui loc de casă de lângă Mesărnici din Iași [Caproșu 2000, 227]. La 1676, la vânzarea unor case cu pivniță de pe Ulița Chervăsăriei din Iași erau martori alături de alți „oameni buni” și doi căldărari, Vasilie și Dragne [Caproșu 2000, 403-404]. Cei doi martori apar între anii 1676-1680 în calitate de martori la mai multe vânzări de pe Ulița Nouă, de lângă mănăstirea Bărboi, în mahalaua Potcovarilor [Caproșu 2000, 418, 439-440, 467-468, 473]. La 1 ianuarie 1673, în Suceava, erau cel puțin trei căldărari: un Grigorie căldărar „scris pe ulița lui Mane”, un Ionașco căldărar „pe ulița Fruntea”, Roman căldărar „pe ulița lui Ponea” [Pavlescu 1939, 182-183]. Căldărarii liberi aveau dughene în orașe unde reparau, dar și lucrau căldări. Astfel, documentele amintesc pe Gheorghe căldărarul, fiul lui Miron căldărarul, care se judeca „pentru niște casă cu locul lor și cu dugheana de lucrat căldărării în mijloc, ce sânt tot într-un păreti, aice în Iași, ot Ulița Hagioaie”, care avea și diată din 1709-1710, în care se consemna că tatăl său îi lăsa moștenire „casa ce mare, cu camară din păretele de la vale” fiicei sale Maria polcovnică, iar „casa piste tindă, în păretele de la deal, cu dugheana ce de lucrul căldărării și cu ciniile dughenii le-au dat feciorului său, lui Gheorghe”. Se mai arată în diată că Gheorghe căldărariul primea moștenire „și 58 ocă de aramă” [Caproșu 2001, 83-85]. Se făceau tocmele pentru deprinderea meșteșugului căldărării consemnate prin acte. Sursele documentare amintesc despre „tocmeala ucenicilor”, un asemenea caz fiind consemnat la 1792, când Tofan Vreme țigan căldărar, a încheiat zapisul cu vătavul boierului Ioan Cantacuzino că a luat un copil de țigan din satul Șerbești „să-l învăț deplin meșteșugul căldărării, cum și meșteșugul spoitoriei” [Pavlescu 1939, 503-513].

În ceea ce privește existența unor surse de aprovizionare cu materie primă și tehnicile de prelucrare a cuprului în Moldova în perioada evului

mediu sau în prag de modernitate există anumite deficiențe/limitări și rămâne încă o problemă insuficient abordată [Olteanu, Șerban 1969, 65]. Cercetările n-au evoluat îndeajuns în acest sens, lipsește în continuare o bază de date metalografice pe categorii de artefacte. Pentru Moldova medievală nu avem informații directe despre extragerea minereului de aramă, cum avem pentru Țara Românească în timpul domniei lui Matei Basarab, desprinse din relatările lui Paul de Alep de la jumătatea secolului al XVII-lea [Olteanu 1959, 106]. Despre o exploatare minieră locală în munții din zona Neamțului în evul mediu relata misionarul catolic Marco Bandini în timpul lui Vasile Lupu, care scria că în acești munți se găsesc diferite minereuri, inclusiv de cupru, dar nu se exploatau din cauza tiraniei turcești [Bandini 2006, 372]. În această regiune, există localități bogate în minereuri (Broșteni, Dealul Fierului, Holdița, Pârăul Arămii, Zgureni), fapt confirmat în urma analizelor efectuate de specialiști încă la sfârșitul secolului al XIX-lea [Olteanu 1959, 105].

În acest context, problema provenienței ceaunului de la Cetatea Neamțului rămâne deschisă. Nu cunoaștem analogii perfecte în spațiul românesc, vasul fiind diferit ca formă și tehnică de lucru față de alte descoperiri cunoscute de către noi. Se poate admite ca ipoteză de lucru că ceaunul găsit la Cetatea Neamțului provine din afara granițelor Moldovei, dintr-un spațiu controlat de imperiul otoman. O pistă de interpretare în acest sens ne-a fost sugerată de doamna dr. Rodica Popovici de la Institutului de Arheologie din Iași. Din literatura de specialitate pusă la dispoziție cu generozitate, am remarcat un ceaun asemănător descoperit la Szolnok (Ungaria) [Kovács 1984, 86, fig. 7/7], cetate care s-a aflat sub ocupație turcească în perioada anilor 1552-1685. Acesta este lucrat din cupru, puternic deteriorat, îi lipsește baza. Recipientul a avut două torți de o parte și de alta a gurii, prinse prin câte două nituri, mărturie fiind cele patru perforații pentru nituri, amplasate câte două în linie verticală. Diametrul gurii este de 22,5 cm, înălțimea de 8,2 cm [Kovács 1984, 85]. Arheologul maghiar Gy. Kovács arată că recipientul a fost folosit odinioară pentru prepararea bucatelor fierte sau prăjite, afirmând că și în ziua de azi vasele cu două torți sunt preferate în Turcia pentru fiertul sau prăjitul alimentelor. Autorul face trimitere la cercetările lui F. Memisoglu, care a remarcat faptul

că în asemenea vase erau găsite bucatele din carne, mai ales de oaie. Prin urmare, vasele mai adânci de gătit (fiert), descoperite la Szolnok au fost identificate cu recipientele denumite în limba turcă „ten-cere” sau „kushane”, în care se gătea sub capac toată carnea. Potrivit lui Kovács, muzeul „Damjanich János” din orașul Szolnok păstrează în colecțiile sale și alte recipiente întregi din cupru (ibrice, ulcioare, tipsii, lighene), care, probabil, au fost produse în atelierile meșteșugărești anatoliene sau în țările balcanice. În susținerea acestei ipoteze, el menționează și registrele vamale turcești, care atestă o cantitate considerabilă de vase de cupru descărcate în portul din Szolnok [Kovács 1984, 91]. Revenind, la problema asemănării ceaunului de la Cetatea Neamțului cu cel din fortăreața de la Szolnok, menționăm că unele vase „otomane” din cupru din aceeași colecție au pe suprafața bazei o adâncitură concavă de formă circulară [Kovács 1984, 82, fig. 4/4-5], similară celei observate la ceaunul prezentat de noi (fig. 3). Aceste analogii par să sugereze proveniența ceaunului descoperit la Cetatea Neamțului ca fiind dintr-un atelier meșteșugăresc din spațiul controlat de otomani în secolul al XVII-lea. Totodată, luând în considerare numeroasele mențiuni documentare despre căldărari, care produceau diferite categorii de vase de cupru în orașele moldovenești în această perioadă, putem admite și ideea imitației unui model de vas „otoman” într-un atelier din Moldova.

Investigații non-invasive

Vasul descoperit la Cetatea Neamțului în campania arheologică din anul 1940 a fost studiat prin metode nedistructive de microscopie optică (OM), microscopie electronică (SEM) și spectroscopie de fluorescență cu raze X (XRF). Studiul a urmărit stabilirea compoziției materialelor utilizate la punerea în operă a obiectului și caracteristicile arheometrice ale produșilor de coroziune rezultați în timpul zacerii în sol.

Microscopie optică. După pregătire, probele au fost studiate la un microscop de tip Olympus SZX 160, corelat cu programul compatibil Quick Capture Pro 2.0. și microscop digital U500XST2,

în vederea identificării degradărilor de suprafață.

Microscopie SEM. Suprafața a fost examinată folosind un Quanta 200 de tip ESEM, care funcționează la 20 kV cu electroni secundari în regim de vid scăzut (detector LFD). Microscopul Quanta 200 a fost echipat cu un sistem de raze X cu dispersie energetică (EDX) pentru analiză calitativă și cantitativă și cartografiere elementală.

Spectroscopie XRF. Spectroscopia cu fluorescență de raze X s-a realizat cu spectrometrul portabil INNOV X, SUA, tehnica nedistructivă, în scopul determinării compoziției elementare a firelor metalice și a accesoriilor din metal. Aparatul este echipat cu un tub de raze X cu anod Ta, care lucrează la parametrii maximi ai tensiunii de 35kV și intensitatea curentului de 40μA; radiația fluorescentă este detectată și analizată cu un detector PIN Si, răcit termoelectric, controlat de un minicomputer. Pentru obținerea spectrului și realizarea analizei semicantitativă, a fost selectat *software*-ul de analiză a

Fig. 4. a-d OM 350x. Imagini cu detalii structurale: găuri, crater, fisuri, strat extern de depozitare pentru coroziune: 1 - exterior, microstructuri încorporate în crusta de coroziune; 2 - buza ceaunului, microstructuri asimilate din situl arheologic; 3 - ceaun, gaură nit, miez metalic parțial mineralizat, formațiuni de acoperire în relief mi; 4 - interior, microstructuri încorporate în crusta de coroziune.

Fig. 4. a-d OM 350x. Images with details on the degradation: holes, craters, cracks, external layer of corrosion storage: 1 - Exterior, microstructures incorporated in the corrosion crust; 2 - Cauldron lip, assimilated microstructures from the archaeological site; 3 - Cauldron, nit hole, partially mineralized metallic core, relief coverings mi; 4 - Interior, microstructures incorporated in the corrosion crust.

Fig. 5. Micrografia SEMx500: 1 - exterior (fisuri); 2 - interior (depozitele minerale); 3 - nit mâner (mineralizări, depuneri).

Fig. 5. SEMx500 micrograph: 1 - Exterior; 2 - Interior; 3 - nit handle (mineralization, deposits).

modului *Analytical*, cu durata de excitație de 10 s.

Studiul artefactelor confecționate din aliaje pe bază de cupru a arătat că în timpul perioadei de zăcare apar o serie de transformări fizico-chimice [Vornicu, Bibire 2012; Vornicu 2014], care produc deteriorări (fisurări, măcinare) și alterări chimice, consecințe ale unor procese chimice (reacții de complexare, redox și acid-bazic). Aceste modifi-

cări apar la suprafața și în profunzimea obiectelor și sunt vizibile prin analiză macroscopică și microscopică. Microscopia optică (OM) s-a utilizat pentru identificarea diferitelor faze, incluziuni și alte caracteristici microstructurale. Studiul

Nr.crt.	Cu %	Pb%	Fe%
Fund cean	99,26	0,63	0,11
Mâner rupt	-	-	100
Inel margine	78,35	-	21,65
Cerc susținere	21,11	0,24	78,65
Nit mâner	91,66	0,29	8,05
Coroziune	99,71	0,20	-

Tabelul 1. Rezultatele analizelor XRF a compoziției materialelor din care este confecționat ceanul.

Table 1. Results of XRF analyzes of the composition of the materials from which the cauldron is made.

Fig. 6. Spectrul XRF, baza vasului.

Fig. 6. XRF spectrum, bottom cauldron.

Fig. 7. Spectrul XRF, mânerul rupt.

Fig. 7. XRF spectrum, broken handle.

suprafețelor/straturilor de coroziune cu ajutorul microscopiei optice și electronice are avantajul obținerii unor rezultate imediate acționând neinvaziv. S-a observat existența unor zone cu patină naturală și zone unde crusta primară este în strat subțire pe suprafața metalului.

Stratul neuniform este format din cruste de coroziune ale cuprului, de compuși primari sau

Fig. 8. Spectrul XRF, buza vasului.

Fig. 8. XRF spectrum, the lip of the cauldron.

Fig. 9. Spectrul XRF, cercul de susținere.

Fig. 9. XRF spectrum, the support circle.

Fig. 10. Spectrul XRF, nit mâner.

Fig. 10. XRF spectrum, the nit handle.

Fig. 11. Imagine OM, detaliu X500.

Fig. 11. Image OM detail X500.

Culoare și aspect	Minerale	Formula chimică
Roșu cărămiziu, gri-marونیu sau gălbui	cuprite	Cu_2O
Gri de tip Pb	calcocite	Cu_2S
Verde cu un aspect vitros	malachite	$\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$
Verde cu tonuri întunecate	athacamite	$\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$

Tabelul 2. Rezultatele analizei colorimetrice pentru mineralele din structura patinei analizate.

Table 2. The results of the colorimetric analysis for the minerals from the analyzed patina structure.

secundari produși care se formează în diferite stadii de degradare. Depozitele cu produse de coroziune au o distribuție zonală, sunt mai concentrate la interiorul vasului (fig. 4).

Scanarea prin microscopie electronică a fost utilizată pentru caracterizarea incluziunilor de pe artefactul studiat. Examinarea acestor structuri cu SEM a evidențiat o suprafață relativ uniformă cu rețele de micro-fisuri vizibile (fig 5).

Granule alternante de clorură de cupru (mai întunecate) și cuprite (mai deschise) sunt clar vizibile. Microscopia SEM a evidențiat o structură aspră pe suprafața lor, neomogenă, cu relief inegal și micro-fisuri, iar depozitele minerale au rezultat din depuneri și monolitizare, dar și din segregare în faza de volum.

Analiza elementală prin fluorescență cu raze X a fost realizată pe suprafețe mici, curățate, ale ceaunului (evitând straturile de coroziune alterate) pentru a determina compoziția tablei și a altor părți componente ale vasului (nituri, cerc de susținere) (fig. 6-10).

Compoziția elementală determinată cu spectrometrul de fluorescență cu raze X este prezentată în tabelul 1.

Analiza colorimetrică prin reflexie s-a realizat cu ajutorul unui microscop U500XST2, punctele selectate pentru analiză sunt reprezentate de entități mineralogice din cele trei straturi ale coroziunii (fig. 11).

Rezultatele obținute prin analiză punctuală a culorii microcristalitelor confirmă prezența componentelor majoritare – Cu și Pb, în fazele mineralogice studiate și cu alte metode (XRF). Aceste rezultate arată natura materialelor utilizate la punerea în

operă a obiectului și caracteristicile arheometrice ale produșilor de coroziune rezultați în timpul zăcerii în sol, evidențiind extensia lor la suprafață și spre interior (către miezul metalic).

Spectrometria XRF a permis identificarea materialelor utilizate în confecționarea ceaunului:

- foaia de tablă, nitul mânerului și marginea de susținere au element majoritar Cu peste 99% cu urme de Pb și Fe provenite din minereu.
- la nivelul mânerului rupt și a inelului de susținere s-a identificat component majoritar Fe. Este posibil ca aceste elemente să fi fost adăugate în urma unor reparații realizate în timp.

Microscopia SEM a evidențiat la suprafața ceaunului o structură neregulată, neomogenă, cu relief inegal și micro-fisuri, cu depozite de minerale rezultate din depuneri, monolitizare și din segregare. O parte dintre acestea se datorează perioadei de funcționare a vasului, iar altele din perioada de zacere în sol.

Pe baza rezultatelor obținute, am constatat că ceaunul s-a degradat și deteriorat sub acțiunea a două tipuri de procese: 1) interacțiuni chimice (coroziune chimică și microbiologică, hidrolize, carbonatări, fosfatări etc.), care conduc la crearea celor trei straturi de coroziune de suprafață, primară și secundară; 2) interacțiuni fizico-mecanice (segregare, recristalizare, monolitizare, depunere, eroziune etc.). Interacțiunile fizice duc la contaminarea produșilor de coroziune sub formă de depozite aderente, care formează patina de contaminare.

Corelația datelor rezultate din analizele mineralogice și colorimetrice cu datele obținute din spectroscopia XRF și SEM au permis stabilirea ca element de bază în aliaj a Cu cu diferite forme de oxidare Cu (I), Cu (II), Pb (II), Pb (III) oxizi. Datele obținute aduc o contribuție importantă la constituirea unei baze de date, care să permită autentificarea și încadrarea corectă în perioada istorică din care provin artefactele arheologice din aceasta categorie.

Concluzii

Cercetarea întreprinsă asupra ceaunului de cupru descoperit în timpul săpăturilor arheologice de la Cetatea Neamțului din perioada interbelică reprezintă o încercare de a aduce în discuție problema vaselor de

cupru din Moldova secolelor XIV-XVIII și de a lărgi posibilitățile de interpretare istorică a diverselor aspecte de viață cotidiană, dar și a meșteșugului prelucrării metalelor în acest spațiu, a posibilelor conexiuni cu atelierele meșteșugărești și centrele economice din regiunile învecinate în acest interval cronologic. În atenția noastră au stat aspecte, cum ar fi încadrarea cronologică și proveniența piesei, luând în considerare descoperirile din așezările urbane și rurale ale Moldovei medievale și premoderne cunoscute în literatura de specialitate.

Analizând contextul descoperirii, materialele asociate și sursele documentare referitoare la funcționarea Cetății Neamțului, am ajuns la concluzia că vasul în discuție poate fi atribuit celei de-a doua jumătăți a secolului al XVII-lea.

Se pare că ceaunul de cupru de la Cetatea Neamțului se individualizează ca formă și tehnică de lucru în aria culturii materiale est-carpatică din această perioadă. Problema provenienței acestuia rămâne încă deschisă. Asemănările identificate cu vasele de cupru „otomane” găsite în fortăreața Szolnok din Ungaria sugerează realizarea acestuia într-un atelier meșteșugăresc din spațiul controlat de turci. Totodată, luând în considerare numeroasele mențiuni documentare despre căldărarii care produceau diferite categorii de vase de cupru în orașele moldovenești în această perioadă, putem admite realizarea ceaunului de la Cetatea Neamțului într-un atelier din Moldova.

Vasul a fost supus unor investigații non-invasive, dar lipsa unei baze de date metalografice pe categorii de artefacte medievale și premoderne realizate din metal, respectiv, din cupru, pe o scară mai largă, face dificilă stabilirea unor posibile conexiuni cu anumite ateliere meșteșugărești sau centre economice din regiunile învecinate în această perioadă. Continuarea acumulării de date metalografice privind alte vase de cupru descoperite în contexte arheologice clare va duce la stabilirea unor particularități tehnologice pentru anumite zone și intervale cronologice. Informațiile obținute ca rezultat al investigațiilor cu ajutorul microscopiei optice (OM), microscopiei electronice (SEM) și spectroscopiei de fluorescență cu raze X (XRF) contribuie la constituirea unui suport științific pentru distingerea pe viitor a artefactelor din cupru produse în atelierele din Moldova sau din alte spații economice.

Bibliografie

- Andronic, Grigoraș 1957:** Al. Andronic, N. Grigoraș, Tezaurul de monede moldovenești descoperit la Corlăteni. Studii și cercetări științifice VIII, 1, 1957, 222-223.
- Bandini 2006:** M. Bandini, Codex: vizitarea generală a tuturor bisericilor catolice de rit roman din provincia Moldova: 1646-1648 (Iași 2006).
- Batariuc 1995:** P.V. Batariuc, Decorul ceramic al monumentelor din Moldova medievală (secolele XIV-XVII). Stu-

dii și Cercetări de Istoria Artei, Arta Plastică, 42, 1995, 3-17.

Bilavschi 2017: G. Bilavschi, Câteva tipuri de pipe din lut din Dobrogea și Moldova. AM XL, 2017, 225-240.

Caproșu 2000: I. Caproșu (ed.), Documente privitoare la istoria orașului Iași, II, Acte interne (1661-1690) (Iași 2000).

Caproșu 2001: I. Caproșu (ed.), Documente privitoare la istoria orașului Iași, V, Acte interne (1741-1755) (Iași 2001).

Caproșu, Constantinov 2006: I. Caproșu, V. Constantinov (ed.), Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, XVIII (1623-1625) (București 2006).

Caproșu, Zahariuc 1999: I. Caproșu, P. Zahariuc (ed.), Documente privitoare la istoria orașului Iași, I, Acte interne (1408-1660) (Iași 1999).

Chițescu 1975: L. Chițescu, Cu privire la cetățile Moldovei în timpul lui Ștefan cel Mare. Revista de Istorie XXVIII, 10, 1975, 1533-1546.

Ciocan et al. 2003: N. Ciocan, D. Agache, G. Ignat, M. Chelcu, Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, XXV (1639-1640) (București 2003).

Constantinescu 1946a: D. Constantinescu, Campania de săpături din anul 1940 de la Cetatea Neamțului. Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice pe 1943, 1946, 115-136.

Constantinescu 1946b: D. Constantinescu, Raport asupra săpăturilor din anul 1942 de la Cetatea Neamțului. Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice pe 1943, 1946, 136-178.

Constantinescu 1960: N. Constantinescu, Date noi în legătură cu Cetatea Neamțului. SCIV, XI, 1, 1960, 81-102.

Constantinescu 1963: N. Constantinescu, Din nou în problema Cetății Neamțului. SCIV, XIV, 1, 1963, 217-223.

Costea, Stănică, Ignat 2007: I. Costea, A. Stănică, A. Ignat, Pipe de lut descoperite la Babadag. Peuce V, 2007, 335-362.

Diaconu 2019: V. Diaconu, Primele cercetări arheologice la Cetatea Neamț. Contribuțiile lui Ilie Minea și Dumitru Constantinescu. In: (ed. V. Diaconu, L. Pîrnău) Un secol de arheologie în spațiul est-carpatic: concepte, metode, tendințe (Brăila, Piatra-Neamț 2019), 385-390.

Diaconu, Dumitroaia 2012: V. Diaconu, Gh. Dumitroaia, Mormintele medievale de la Cetatea Neamț. MA XXVIII, 2012, 229-256.

Emandi 1994: E.I. Emandi, Civilizația medieval-urbană. Un depozit de marfă din vremea lui Ștefan cel Mare, descoperit la Suceava. Hierasus IX, 1994, 235-291.

Hîncu 1990: I. Hîncu, Vestigii strămoșești (Chișinău 1990).

Ioniță 2003: A. Ioniță, B. Ciupercă, Depozitul de la Plopu (jud. Prahova). In: (coord. D. Marcu Istrate, A. Istrate, C. Gaiu) In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizației românești în context european (Cluj Napoca 2003), 177-184.

Josanu 2004: V. Josanu, Un depozit medieval târziu de vase din metal de la Mănăstirea Secu, jud. Neamț. MA XXIII, 2004, 419-430.

Khynku 1969: I. Khynku, Srednevekovyi mogil'nik Shkoala Noua iz sela Mateutsy. In: Dalekoe proshloe Moldavii (Chișinău 1969), 162-170 // И. Г. Хынку, Средневековый могильник Шкоала Ноуэ из села Матеуцы. В: Далекое прошлое Молдавии (Кишинэу 1969).

Kovács 1984: Gy. Kovács, Török rézedények Szolnok megyéből (Vases de cuivre turcs provenant du comitat de Szolnok). Archeologiai Értesítő 111 (Budapest 1984), 78-91.

Matasă 1934: C. Matasă, Cetatea Neamțului. In: Boabe de grâu V, 3, 1934, 142-157.

Matei, Chițescu 2002: M.D. Matei, L. Chițescu, Cetatea de pământ de la Bârlad (Târgoviște 2002).

Minea, Grigoraș, Cojoc 1943: I. Minea, N. Grigoraș, Gh. Cojoc, Din trecutul Cetății Neamțului – în legătură cu campania noastră de săpături din vara anului 1939. Cercetări istorice XVII, 1943, 141-210.

Mitrea et al. 1955: B. Mitrea, Gh. Diaconu, M.D. Matei, Al. Alexandrescu, N. Constantinescu, T. Martinovici, C. Nicolaescu, Șt. Olteanu, Șantierul arheologic Suceava – Cetatea Neamțului. SCIV VI, 3-4, 1955, 753-818.

Neamțu, Neamțu, Cheptea 1980: E. Neamțu, V. Neamțu, St. Cheptea, Orașul medieval Baia în secolele XIV-XVII, I. Cercetările arheologice din anii 1967-1976 (Iași 1980).

Neamțu, Neamțu, Cheptea 1984: E. Neamțu, V. Neamțu, St. Cheptea, Orașul medieval Baia în secolele XIV-XVII, II. Cercetările arheologice din anii 1977-1980 (Iași 1984).

Neculce 1982: I. Neculce, Opere. Letopisețul Țării Moldovei și o samă de cuvinte (București 1982).

Olteanu 1959: Șt. Olteanu, Meșteșugurile din Moldova în secolul al XVII-lea. Studii și materiale de istorie medie III, 1959, 101-229.

Olteanu, Șerban 1969: Șt. Olteanu, C. Șerban, Meșteșugurile din Țara Românească și Moldova în evul mediu (București 1969).

Pavlescu 1939: E. Pavlescu, Economia breslelor în Moldova (București 1939).

- Popa 1968:** R. Popa, Cetatea Neamțului (București 1968).
- Popovici 1987:** R. Popovici, Cercetări arheologice în așezarea rurală medievală Mălești (secolele XIV-XVII). AM XI, 1987, 169-190.
- Popovici 2010:** R. Popovici, Corlăteni, dép. de Botoșani; 12 mai 1957. In: (ed. V. M. Butnariu), Corpus Nummorum Moldaviae – IV. Monnaies et parures du Musée Départemental de Botoșani (Gura Humorului 2010), 23-24.
- Pungă 1994:** Gh. Pungă, Țara Moldovei în vremea lui Alexandru Lăpușneanu (Iași 1994).
- Spinei 1970:** V. Spinei, Unele considerații cu privire la descoperirile arheologice din Moldova din secolul al XII-lea până în prima jumătate a secolului al XIV-lea. SCIV XXI, 4, 1970, 595-617.
- Spinei 1985:** V. Spinei, Realități etnice și politice în Moldova meridională în secolele X-XIII. Români și turanici (Iași 1985).
- Spinei 1994:** V. Spinei, Moldova în secolele XI-XIV (Chișinău 1994).
- Stoicescu 1974:** N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor medievale din Moldova (București 1974).
- Șerban 1991:** C. Șerban, Vasile Lupu, domn al Moldovei (1634-1653) (București 1991).
- Vasilescu 1969:** Al. Vasilescu, Drumurile „tătărești” în lumina noilor descoperiri arheologice din județul Suceava. Studii și Materiale. Istorie (Suceava 1969), 59-63.
- Vornicu, Bibire 2012:** N. Vornicu, C. Bibire, Modern techniques in the research of metal objects from ecclesial heritage (Iași 2012).
- Vornicu 2014:** N. Vornicu, Instrumental methods in the authentication of cultural heritage. Application of instrumental methods in the authentication of cultural heritage. Case studies (painting, book, metal, stone). LAMBERT Academic Publishing, 2014.
- Zahariuc et al. 2005:** P. Zahariuc, C. Chelcu, M. Chelcu, S. Văcaru, D. Ciurea (ed.), Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, XXVII (1643-1644) (București 2005).

Ludmila Bacumenco-Pirna, doctor în istorie, cercetător științific, Institutul de Arheologie, Academia Română-Filiala Iași, str. Codrescu, 6, Pavilion H / Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova, e-mail: ludmila.pirna@gmail.com

Vasile Diaconu, doctor în istorie, Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, Complexul Muzeal Județean Neamț, Târgu Neamț, România, e-mail: diavas_n82@yahoo.com

Nicoleta Vornicu, doctor habilitat, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Iași, România, e-mail: cmctab-riasi@yahoo.com